

Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat dan Pendekatan Budaya untuk Pemulihan Psikologis Pasca Banjir

Khaira Maulida Permata

Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 05, 2025

Revised September 26, 2025

Accepted September 30, 2025

Available online October 5, 2025

Kata Kunci:

banjir; dampak psikologis; trauma; regulasi emosi; SEFT; resiliensi

Keywords:

flooding; psychological impact; trauma; emotional regulation; SEFT; resilience.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara rawan bencana sering mengalami banjir yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan mental masyarakat. Korban banjir kerap mengalami stres, kecemasan, ketakutan, dan trauma, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua. Kondisi psikologis ini dapat berkembang menjadi gangguan jangka panjang seperti depresi dan PTSD jika tidak ditangani secara tepat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dampak psikologis banjir serta berbagai upaya pemulihan mental yang relevan bagi masyarakat terdampak. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis berdasarkan berbagai penelitian terkait regulasi emosi, trauma healing, Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT), dan strategi koping berbasis budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelatihan regulasi emosi mampu menurunkan intensitas emosi negatif dan meningkatkan kemampuan adaptasi korban banjir. Pendekatan trauma healing terbukti efektif untuk anak-anak, sedangkan SEFT memberikan dampak positif dalam meredakan kecemasan pada penyintas bencana. Selain itu, dukungan keluarga, nilai religius, dan keterlibatan komunitas memainkan peran besar dalam memperkuat resiliensi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan dampak banjir harus dilakukan secara holistik, tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dukungan psikososial, edukasi kesiapsiagaan, dan intervensi budaya untuk meningkatkan ketahanan mental masyarakat.

ABSTRACT

Indonesia, as a disaster-prone country, often experiences floods that not only cause physical and economic damage but also have a serious impact on the mental health of the community. Flood victims often experience stress, anxiety, fear, and trauma, especially among vulnerable groups such as children and the elderly. These psychological conditions can develop into long-term disorders such as depression and PTSD if not treated properly. This study aims to describe the psychological impact of flooding and various mental recovery efforts relevant to affected communities. The method used is a literature study with a descriptive analytical approach based on various studies related to emotion regulation, trauma healing, Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT), and culture-based coping strategies. The results of the study show that emotional regulation training can reduce the intensity of negative emotions and improve the adaptability of flood victims. The trauma healing approach has been proven effective for children, while SEFT has a positive impact in relieving anxiety in disaster survivors. In addition, family support, religious values, and community involvement play a major role in strengthening community resilience. This research emphasizes that flood impact management must be conducted holistically, not only focusing on physical aspects but also including psychosocial support, preparedness education, and cultural interventions to enhance community mental resilience.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rawan terhadap bencana alam, termasuk banjir, karena kondisi geografis dan iklimnya yang ekstrem. Banjir dapat terjadi akibat curah hujan tinggi, luapan sungai, buruknya sistem drainase, atau kerusakan bendungan. Ketika banjir terjadi dalam skala besar dan berlangsung lama, ia berkembang menjadi bencana yang tidak hanya mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat (BNPB, 2007).

Dampak banjir tidak hanya bersifat fisik dan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek psikologis masyarakat yang terdampak. Korban banjir sering mengalami tekanan emosional

*Corresponding author

E-mail addresses: khaira138@gmail.com

seperti stres, kecemasan, ketakutan, dan trauma, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami ketakutan mendalam dan kesulitan melepas trauma, sehingga memerlukan penanganan psikologis khusus sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat keparahan trauma yang dialami (Fitriyah, Rahmawati, & Syaputra, 2021). Selain itu, banyak korban dewasa juga menunjukkan gejala depresi, kecemasan kronis, hingga PTSD yang bisa berlangsung lama setelah banjir reda (Prasetyo et al., 2024).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa kemampuan regulasi emosi berperan penting dalam membantu korban mengatasi tekanan psikologis akibat bencana. Pelatihan regulasi emosi telah terbukti mampu menurunkan intensitas emosi negatif dan meningkatkan kemampuan berpikir rasional dalam menghadapi situasi penuh tekanan (Nuryono et al., 2022). Upaya pemulihan juga dilakukan melalui layanan trauma healing, khususnya untuk anak-anak, dengan kegiatan yang menyenangkan dan edukatif, serta penyuluhan untuk memperkuat daya tahan mental masyarakat (Hakim et al., 2023).

Gejala stres pasca-trauma akibat bencana telah diidentifikasi secara klinis, seperti mimpi buruk, kilas balik peristiwa, rasa terasing dari lingkungan sosial, dan munculnya rasa putus asa. Kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan gangguan kejiwaan yang serius (Hawari, 2011). Handayani et al. (2015) juga mengungkapkan adanya korelasi antara bencana alam dan meningkatnya gejala PTSD pada usia dewasa.

Selain terapi konvensional, pendekatan non-farmakologis juga mulai banyak digunakan, salah satunya adalah Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT). Terapi ini menggabungkan unsur spiritual dan teknik tapping untuk meredakan kecemasan dan stres, serta telah terbukti efektif dalam membantu penyintas bencana seperti korban gempa dan erupsi gunung berapi (Hidayah, 2024; Astuti, 2017; Zainuddin, 2009). Pendekatan ini sangat sesuai dengan konteks budaya Indonesia, di mana nilai-nilai religius dan dukungan keluarga besar sering menjadi bagian penting dalam strategi koping masyarakat (Husen & Rahman, 2019).

Meskipun demikian, tantangan utama dalam penanganan dampak bencana masih berkisar pada kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya, minimnya sistem peringatan dini, dan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat (Bencana, 2007). Dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana, pemerintah melalui BNPB telah menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang mencakup aspek pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi (Peraturan BNPB No. 6 Tahun 2017, 2017). Namun, peran aktif masyarakat tetap menjadi kunci penting dalam pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana (Ariyanto, 2018; Worowirasmi et al., 2015; Masrochah et al., 2021).

Berdasarkan data Riskesdas (2018), lebih dari 19 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional, dan 12 juta di antaranya mengalami depresi. Kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan psikologis pasca-bencana merupakan isu kesehatan masyarakat yang serius dan mendesak untuk ditangani. Oleh karena itu, pembangunan resiliensi masyarakat menjadi sangat penting dalam menghadapi risiko bencana yang terus berulang. Resiliensi tidak hanya mencakup kesiapan fisik dan ekonomi, tetapi juga kapasitas psikologis dan sosial untuk bangkit dan beradaptasi pasca-bencana (Rahmawati & Kristyaningsih, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan dampak psikologis banjir serta strategi pemulihan mental masyarakat. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, serta publikasi lembaga kebencanaan yang membahas aspek psikologis, resiliensi, trauma pascabencana, serta intervensi regulasi emosi dan terapi SEFT. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, mengelompokkan temuan berdasarkan kategori seperti dampak psikologis, terapi pemulihan, dan peran dukungan sosial, serta melakukan sintesis naratif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai hubungan antara trauma banjir dan upaya peningkatan ketahanan mental. Validitas informasi diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai temuan penelitian sehingga diperoleh hasil interpretasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. PEMBAHASAN

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang serius bagi korban. Individu yang terdampak banjir sering mengalami kecemasan, stres, dan trauma, terutama anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan emosional. Anak-anak cenderung merasa ketakutan dan kesulitan dalam melepaskan trauma akibat peristiwa bencana, sehingga diperlukan penanganan psikologis yang tepat melalui terapi terpadu dan kegiatan trauma healing yang sesuai dengan tahap perkembangan kepribadian dan tingkat keparahan trauma yang dialami (Fitriyah, Rahmawati, & Syaputra, 2021). Tidak hanya anak-anak, masyarakat secara umum pun merasakan beban psikologis berupa rasa takut, cemas, hingga stres mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran akan keselamatan, kehilangan properti, dan ketidakpastian masa depan (Prasetyo et al., 2024).

Dampak psikologis ini dapat berkembang menjadi gangguan mental jangka panjang seperti depresi, kecemasan kronis, dan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), yang sering kali bertahan bahkan setelah banjir surut. Korban banjir sering mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, yang berujung pada stres berkepanjangan. Oleh karena itu, regulasi emosi menjadi aspek penting dalam proses pemulihan. Kemampuan individu dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosinya terbukti dapat membantu mereka menghadapi tekanan psikologis dengan lebih sehat. Intervensi pelatihan regulasi emosi terbukti efektif dalam membantu korban banjir menyesuaikan respons emosional, mengurangi intensitas emosi negatif, serta meningkatkan kemampuan berpikir rasional (Nuryono et al., 2022)

Selain itu, layanan trauma healing juga difokuskan pada kelompok rentan, seperti anak-anak, dengan metode bermain dan belajar bersama relawan sebagai sarana pemulihan emosional. Penyuluhan dan pendampingan juga diberikan kepada korban untuk memperkuat daya tahan mental dan membangun kembali kepercayaan diri (Hakim et al., 2023). Hawari (2011) menambahkan bahwa korban bencana dapat menunjukkan gejala klinis stres pasca-trauma, seperti ingatan yang berulang terhadap kejadian bencana, mimpi buruk, hingga perasaan terasing dan putus asa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Handayani dkk. (2015), yang menunjukkan korelasi positif antara pengalaman bencana dan meningkatnya gejala PTSD pada usia dewasa.

Dampak psikologis banjir tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga memengaruhi dinamika keluarga dan masyarakat luas. Hausman et al. (2020) menyatakan bahwa orang tua, terutama ibu, serta anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap dampak psikologis bencana, dikarenakan peningkatan beban pengasuhan dan kekhawatiran yang berlebihan. Penanganan yang cepat dan efektif sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat setempat (Worowirasmi et al., 2015). Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap bencana (Masrochah et al., 2021).

Dalam konteks pemulihan psikologis pasca-banjir, pendekatan non-farmakologis menjadi pilihan utama karena efek samping yang sering ditimbulkan dari pengobatan farmakologis. Salah satu metode yang terbukti efektif adalah Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT), yang menggabungkan teknik tapping dan pendekatan spiritual untuk menenangkan pikiran dan meredakan kecemasan (Hidayah, 2024). Terapi ini telah diterapkan dengan hasil positif pada berbagai kelompok korban bencana, seperti penyintas gempa bumi dan erupsi Merapi (Zainuddin, 2009; Astuti, 2017). SEFT bekerja dengan merangsang titik-titik energi dalam tubuh dan menumbuhkan sikap pasrah kepada Tuhan, yang sangat sesuai dengan nilai-nilai spiritual masyarakat Indonesia.

Strategi koping masyarakat Indonesia dalam menghadapi dampak psikologis bencana sangat dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan yang dianut. Dukungan keluarga besar, keyakinan religius, serta penggunaan pengobatan tradisional menjadi bagian integral dari cara masyarakat mengatasi tekanan emosional. Namun, keberhasilan strategi koping juga sangat bergantung pada akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan (Husen & Rahman, 2019).

Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi sangat dibutuhkan dalam membangun resiliensi masyarakat.

Tingkat resiliensi masyarakat pascabencana merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan mereka untuk pulih dan beradaptasi. Sebagai negara rawan bencana, Indonesia memiliki kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai jenis bencana, termasuk banjir (Rahmawati & Kristyaningsih, 2023). Banjir sendiri dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti curah hujan yang tinggi, luapan sungai, tersumbatnya drainase, atau kerusakan pada bendungan. Ketika banjir berkembang menjadi bencana besar yang mengganggu kehidupan manusia dan mengancam keselamatan, maka upaya penanganan harus dilakukan secara komprehensif, baik secara struktural maupun nonstruktural.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah berperan penting dalam menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi (Peraturan BNPB No. 6 Tahun 2017, 2017). Namun, keberhasilan penanggulangan bencana tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari penanggulangan bencana memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyuarakan pendapat serta berpartisipasi aktif dalam pengurangan risiko bencana (Ariyanto, 2018). Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya, sikap yang merusak lingkungan, minimnya peringatan dini, dan ketidakmampuan menghadapi ancaman bencana menjadi faktor utama yang memperbesar dampak bencana (Bencana, 2007).

Dengan demikian, penanggulangan banjir sebagai bencana alam tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis dan kebijakan yang kuat, tetapi juga intervensi psikologis yang tepat, pemberdayaan masyarakat, dan pendekatan berbasis budaya yang relevan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya menjadi sangat penting dalam membangun masyarakat yang tangguh secara fisik, sosial, dan mental dalam menghadapi bencana.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Banjir sebagai bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua. Gejala seperti stres, kecemasan, trauma, dan PTSD dapat muncul dan bertahan lama setelah bencana terjadi. Oleh karena itu, penanganan pascabencana harus mencakup aspek psikologis, dengan pendekatan yang sesuai seperti trauma healing, pelatihan regulasi emosi, serta terapi non-farmakologis berbasis spiritual seperti SEFT.

Untuk itu, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memperkuat layanan dukungan psikososial di daerah rawan bencana, termasuk pelatihan bagi relawan dan tenaga kesehatan mental. Masyarakat juga perlu diberdayakan melalui edukasi kesiapsiagaan bencana dan penguatan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari strategi koping. Harapannya, dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, masyarakat Indonesia dapat membangun ketahanan mental yang lebih kuat, serta mampu pulih dan beradaptasi dengan lebih baik saat menghadapi bencana di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyah, S., Rahmawati, A. and Syaputra, E.M., 2021. Trauma Healing Pasca Banjir Di Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang Indramayu. *Abdi Wiralodra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), pp.160-172.
- Gati, N.W. and Pujianto, J.S., 2024. Hubungan Koping Individu Dengan Tingkat Resiliensi Paska Bencana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), pp.1838-1849.
- Hakim, L., Setiawati, B., Hawing, H. and Lestari, I., 2023. Resiliensi Masyarakat dan Penyuluhan Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Penyuluhan*, 19(02), pp.220-231.
- Hidayah, N., Masmuri, M., Nisma, N., Jamil, N. and Ambar, A., 2025. Pendampingan Kader Kesehatan Jiwa Dalam Penggunaan Aplikasi Berbasis Android TEMASEFT Untuk

Menurunkan Kecemasan Pasca Bencana Banjir Rob di Pinggiran Sungai Kapuas. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(5), pp.3507-3513.

Khasan, M., Faqihuddin, A., Sholihah, K.U. and Susanti, R.N., 2023. Pendampingan PFA Dan Play Therapy Untuk Mengurangi Stress Pada Korban Banjir di Desa Payaman. *Jurnal Abdimas Musi Charitas (JAMC)*, 7(1), pp.12-20.